

Folklorik Deprem Anlatılarında Rya Motifi*

Motif of Dream in Folkloric Earthquake Narratives

*Adil elik**
*Gonca zalp**

Öz

Bu alıřma, 6 řubat 2023 Kahramanmarař merkezli depremler sonrasında derlenen anlatılarda yer alan rya motifini, halkbilimsel bir bakıř aısıyla incelemeyi amalamaktadır. Arařtırmanın malzemesini, deprem blgelerinde gerekleřtirilen mlakatlardan elde edilen ve iinde rya temasını barındıran 24 szl anlatı rneęi oluřturmaktadır. alıřmada, rya motifinin biimi, iřlevi ve anlamı; bireysel deneyim ve toplumsal bellek iliřkisi dikkate alınarak deęerlendirilmiřtir. Bulgular, rya motifinin kehanet, endiře, kurtuluř ve vedalařma olmak zere drt ana iřlev etrafında biimlendięini gstermektedir. Kehanet iřlevinde ryalar, yaklařan felaketi haber veren semboller veya lm yakınların uyarılarıyla ortaya ıkmakta; bireye felaket karřısında bir kontrol yanılısaması saęlamaktadır. Endiře iřlevinde ryalar, toplumsal korkunun bilindiři yansımaları olarak belirlemekte; kurtuluř iřlevinde ise rya, bir erken uyarı ve ynlendirme aracı rol stlenmektedir. Vedalařma iřleviyle belirginleřen ryalarda lm, beyaz at gibi semboller aracılıęıyla anlamlandırılmaktadır. Genel olarak rya motifli deprem anlatıları, halkın kontrol edemedięi bir afet karřısında geliřtirdięi kltrel bařa ıkma stratejilerini yansıtır. Bu anlatılar, "her řeyin bir anlamı var" duygusunu gçlendirerek travmatik deneyimi anlamlı bir btnlęe dnřtrr. Bu anlamlandırma abasında gelenekten devralınan motiflerin belirleyici olması, folklorun kriz anlarında hatırlanan bir bilgi eřidi olduęunu gsterir.

Anahtar Szckler: Afet folkloru, deprem, deprem anlatıları, rya motifi, afet-kltr iliřkisi.

* Bu alıřma, "TBİTAK 3005-Sosyal ve Beřeri Bilimlerde Yeniliki zmler Arařtırma Projeleri Destek Programı" kapsamında desteklenen ve Do. Dr. Adil ELİK tarafından yrtlen 324K624 numaralı "Depremle İlgili Olaęanst Anlatılar ve Halk İnanları: Pazarık ve Elbistan rnekleri" bařlıklı proje kapsamındaki alıřmalardan retilmiřtir. Arařtırmaya sunduęu finansal destek iin TBİTAK'a teřekkr ederiz.

* Do. Dr., Sivas Cumhuriyet niversitesi, Edebiyat Fakltesi, Trk Halkbilimi Blm, Sivas-Trkiye. E-posta: adilcelik0@gmail.com. ORCID: 0000-0002-5347-3579.

* Yksek Lisans ęrencisi, Sivas Cumhuriyet niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Trk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı, Sivas-Trkiye. E-posta: gncazalp@gmail.com. ORCID: 0009-0006-8039-6114. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17918526>

Abstract

This study aims to examine the motif of dreams in narratives collected after the earthquakes centered in Kahramanmarař on 6 February 2023 from a folkloristic perspective. The research material consists of 24 examples of oral narratives containing the theme of dreams, obtained from interviews conducted in the earthquake zones. The study evaluates the form, function, and meaning of the dream motif, taking into account the relationship between individual experience and social memory. The findings show that the dream motif is shaped around four main functions: prophecy, anxiety, salvation, and farewell. In the prophecy function, dreams appear as symbols warning of impending disaster or as warnings from deceased relatives, providing the individual with an illusion of control in the face of disaster. In the anxiety function, dreams appear as unconscious reflections of social fear; in the salvation function, dreams take on the role of an early warning and guidance tool. In dreams characterized by the farewell function, death is interpreted through symbols such as a white horse. In general, earthquake narratives featuring dream motifs reflect the cultural coping strategies developed by the people in the face of a disaster beyond their control. These narratives transform the traumatic experience into a meaningful whole by reinforcing the feeling that ‘everything has a meaning’. The fact that motifs inherited from tradition are decisive in this effort to make sense demonstrates that folklore is a type of knowledge remembered in times of crisis.

Keywords: Disaster folklore, earthquake, earthquake narratives, dream motif, disaster-culture relationship.

Giriř

Bu alıřmada, ieriğinde “rya motifi” bulunan deprem anlatılarını, halkbilimsel bir perspektifle analiz etmeyi amalıyoruz. alıřmada deęerlendirilecek malzeme, 6 Őubat 2025 Kahramanmarař depreminden etkilenen yerleřim yerlerinde yrtlen mlakatlardan elde edilen anlatılara dayanmaktadır. alıřma kapsamında derlenen ve iinde rya motifini barındıran 24 anlatı zerinden; ryanın biimi, iřlevi ve anlamı gsterilmeye alıřılacaktır. nce afet folkloru kavramsallařtırması hakkında kısaca bilgi verilip sonrasında deprem temasını ieren anlatıların halkbilimi arařtırmalarındaki neminden kısaca bahsedildikten sonra sahadan derlenen deprem anlatılarında bu motifin nasıl bir iřleve ve anlama sahip olduęu gsterilmeye alıřılacaktır.

Afet Folkloru ve Deprem Anlatıları

Toplumların yaşadığı felaketlere karşı geliştirdikleri anlatı, inanç ve uygulamaların bütününe halk kültüründeki temsilleri olan afet folkloru, yıkımın nasıl anlamlandırıldığını ve kuşaktan kuşağa nasıl taşındığını gösteren zengin bir bilgi birikimini içerir. Sembollerle örülmüş bu bilgi, sözlü kültürde kuşaktan kuşağa aktarılır ve kriz anlarında görünür olur. Afet folkloru kavramsallaştırması ile folklorun klasik türleri içinde afet temasını içeren örnekler kastedilmektedir.

Bilimsel literatürde “afet folkloru” (*folklore of disaster*) kavramını ilk kez David M. Andersen, 1974'te kullanmıştır (Andersen, 1974). Andersen, 1971 Los Angeles depreminden sonra ortaya çıkan halk şarkıları ve efsanelerini inceleyerek bu kavramın yalnızca depremlerle sınırlandırılmayacağını, başka felaket türlerini de kapsayabileceğini öne sürmüştür. Bununla birlikte depremler, diğer afet türlerine nazaran daha kısa sürede daha fazla yıkıma neden olduğu için afet folkloru içinde özel bir yer kaplar. Afet folkloru kapsamında sözlü anlatı türleri, sözlü anlatı türleri içinde de özellikle mit ve efsaneler diğer türlere nazaran daha belirgindir. Örneğin Türk mitolojisinde depremlerin yer altındaki öküzlerin hareketleriyle açıklanması gibi (Ögel, 1995; Harva, 2015), felaketlere dair mitolojik açıklamalar halk kültüründe kuşaktan kuşağa aktarılarak varlığını korumuştur.

Afet folkloru, toplumların felakete karşı geliştirdiği toplumsal kavrama biçiminin ve kültürel yaratıcılığın bir göstergesidir. Türkiye gibi yüksek afet riski taşıyan ülkelerde bu bilginin belgelenmesi ve analiz edilmesi afet politikalarının kültürel boyutunun anlaşılması açısından kritik öneme sahiptir. Şimdi afet folkloru içinde özel bir alanı kaplayan deprem anlatılarına daha yakından bakabiliriz. Mitolojik açıklamalardan çağdaş kent efsanelerine kadar geniş bir alana konumlanan deprem anlatıları, çoğunlukla folklorun bilinen sözlü anlatı türleri olan mit, efsane ve memorat biçimlerine bürünerek ortaya çıkar. Eliade'nin (2001) "modern mitoloji" kavramsallaştırması, bu arkaik anlatıların günümüz kent yaşamında evrildiği biçimi tanımlar. Bendix (1990) ve Oğuz (2006), bu anlatıların travmayla başa çıkma işlevini vurgularken, Troll ve arkadaşları (2016) geleneksel bilginin afet yönetimindeki potansiyel katkısına dikkat çeker.

İçerdiği temalar açısından deprem anlatıları üç farklı alanda kümelen-dirilebilir. İlk kategori, felaketin öncesine odaklanır ve kehanet mantığıyla

işler. Hayvanların sıra dışı davranışları, rüya motifleri ve gizemli kâhinlerin dolaylı uyarıları bu grupta yoğunlaşır. Bu anlatılar, kontrolsüz bir doğal güç karşısında öngörü kazanma arzusunu yansıtır. İkinci kategori, depremin tam ortasında yaşanan olağanüstü fenomenlere eğilir; gökyüzünde beliren esrarengiz ışıklar ya da zamanın durması gibi algılar, tanrısal müdahalenin işaretleri olarak yorumlanır. Üçüncü ve en zengin kategori ise kurtuluş anlatılarıdır. Enkaz altındaki kişilere yardım eden ölmüş bir aile yığını, Hızır benzeri bir varlık ya da şehit bir asker gibi gizemli ve mistik figürler bu anlatıların merkezinde yer alır.

Doğa bilimlerinin "nasıl" sorusuna yanıt aradığı yerde, bu anlatılar "neden" ve "ne için" sorularıyla ilgilenir. Deprem anlatıları, rasyonel açıklamaların yetersiz kaldığı trajik deneyimi, kültürel kodlarla açıklayarak, bu teskin edici bilginin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar. Geleneksel anlatı form ve örneklerinde kendini gösteren Hızır, ışık, gelecekte haber veren kâhin, yıllar önce ölmüş kimselerden gelen yardım gibi olağanüstü temaların deprem anlatılarına da yansıdığı bilinmektedir. İşte bu motiflerden biri de rüyadır.

Halk Kültüründe Rüya

Dünyanın farklı uluslarının halk anlatılarında kendine yer bulan rüya, Thompson'ın *Motif Index*'inde 130 motifte yer alan oldukça yaygın bir temadır (Thompson, 1955-1958). Hemen hemen hiçbir geleneksel kültür, rüyayı salt bir bireysel deneyim olarak değerlendirmemiş, rüyalar aracılığıyla gizli bilgilerin sembolik olarak ifade edildiği kabul edilmiştir. Bu yaygın kabullerin Türk halk kültüründe de yansımaları mevcuttur. Türk halk kültüründe de rüyalar, kutsal bir iletişim aracı, gelecekte haber veren bir kaynak ve toplumsal belleğin bir yansıması olarak kabul edilir. Mitolojik anlatılarda rüyalar, tanrının uzantısı olan hükümdarların doğumunu müjdeleyen, tanrıların ya da ruhların insanlara mesajlarını ileten bir işleve sahiptir. Bu arkaik tasarımların izleri efsanelere, masallara, destanlara, halk hikâyelerine ve popüler öykülere de yansımıştır. Hatta âşıklık geleneğinde âşıkların söz söyleme ve saz çalma becerilerinin kaynağı da rüyada iletişime geçilen pirlere elinden içilen badeyle açıklanmıştır (Günay, 2007). Türk halk anlatılarında rüya temasının izini süren Çelepi, rüyaların anlatılardaki en temel işlevinin gelecekte haber vermek olduğunu dile getirir (Çelepi, 2017: 406). Sembolik bir anlam dizgesi içerdiği kabul edilen rüyalar, yalnızca geleneksel kültürlerin değil çağdaş bilimlerin de ilgisini çekmiş bir husustur.

Freud tarafından kaleme alınan ve Türkçeye *Rüyaların Yorumlanması* adıyla aktarılan çalışma, içerdiği veriler açısından folklorik metinlerin de analiz edilmesinde kullanılan bir yaklaşıma dönüşmüştür (Freud, 2021). Şimdi bu yaygın temanın izini, sahadan derlenen deprem anlatılarının içinde arayabiliriz.

Deprem Anlatılarında Kullanılan Rüya Motifinin İşlev ve Anlamı

Kehanet, derlenen anlatılarda en yaygın görülen işlevdir. Bazı örneklerde doğrudan bazı örneklerde ise semboller üzerinden görülen rüyanın istikbalde ortaya çıkacak depremi ve bu afetin doğuracağı yıkımı haber verdiğine dair fikirler anlatılarda yaygın biçimde işlenmektedir. Kehanet işleviyle belirginleşen rüya motifi, anlatılarda insanlara "keşke dinleseydik" dedirterek travmayı anlamlandırma sürecinde bir kontrol illüzyonu yaratır. Kehanet işleviyle belirginleşen rüya motifi, bazı anlatılara açık uyarı şeklinde yansımıştır. Örneğin, ölmüş yakınlarından biri rüyaya girer ve "çok büyük bir felaket olacak. Hemen kalk..." diye uyarıda bulunur (KK-3). Ya da başka bir şehirdeki bir tanıdık, rüyasında deprem olacağını görür ve yakınlarını arayarak haber verir (KK-10).

Kimi anlatı örneklerinde ise uyarılar semboller üzerinden yapılır. Örneğin bir rüyada çekirge sürüsü görmek ile bir felaketin yaklaşması arasında ilişki kuran bir kaynak kişi, rüyasından birkaç gün sonra depreme yakalandığını belirtir (KK-18). Bir başka rüyada ise kaynak kişi bir yılanın, köylerinin altına yerleştiğini görür ve uyandığında depreme yakalanır (KK-23). Çekirge ve yılanın halk kültüründe kıtlıkla ilgili bir anlam ağına sahip olduğu folklorun farklı örnekleri üzerinden izlenebilir. Başka bir kaynak kişi ise rüyasında düğün görür, akabinde deprem olur ve düğün gördüğü evden iki cenaze çıkar (KK-5). Düğün ve gelin de geleneksel kültürde ölümle ilişkilendirilmektedir (Örnek, 2000: 210).

Kehanet rüyalarında ortak nokta, işaretin varlığıdır. İster aksakallı dede ya da ölmüş akraba gibi bir kişi, ister beyaz at, çekirge ya da yılan gibi bir sembol olsun, değişmeyen husus, rüyanın istikbale dair açık bir ileti içerdiğine dair kabullerdir.

Bazı rüya anlatıları, kişinin zaten hissettiği belirsiz kaygı ve korkularının bilinçdışı bir dışavurumu olarak belirginleşir. Örneğin sürekli hissedilen bir korkuyu vurgulayan bir anlatıda, kişi sürekli olarak deprem rüyaları görür ve devamlı deprem olacak hissiyle yaşar, bu histen kurtulamaz ve

kalbinde çarpıntı oluşur (KK-19). Bu, vücudunun ve zihninin bir tür "ön-sezi"den ziyade, yoğun bir travma öncesi stresle baş etme çabası olarak yorumlanabilir.

Endişe duygusu, folklorun ruhuna uygun biçimde rüyalarda çoğunlukla sembolik temsillerle kendini göstermektedir. Bir rüya anlatısında kişi, sırtında yorganla çaresizce dolaşarak bir dolap aramaktadır (KK-22). Sonrasında deprem olur kişi evsiz kalır. Yorgan metaforu, kişisel acizlik hissine ek olarak toplumsal bir kaos ve barınma kaygısını yansıtır. Bir başka rüyada topraktaki büyük yarıkların, yangınların, kar ve güneşin aynı anda yer alması da bir kaos ve düzensizlik temsilidir (KK-12). Bu rüyalar, toplumun genelinde var olan deprem korkusunun ve güvensizlik hissini, bireysel düzeydeki yansımaları olarak okunabilir. Rüya, hissedilen ancak ifade edilemeyen kolektif bir endişenin sahnesi haline gelir. Bu sahnedeki temsil, sembollerle biçimlenir.

Bazı rüyaların kurtuluşu da beraberinde getirdiği düşünülmektedir. Bu anlatılarda rüyanın bir tür erken uyarı sistemi olarak kodlandığı anlaşılmaktadır. Bazı sıra dışı kurtuluş öykülerinde rüyanın tetikleyici bir süreci başlattığı kabul edilmektedir. Bu rüyaların bir kısmında, rüyayı gören kişi, fiziksel önlem alma eylemine başvurabilir. Örneklerden birinde bir ebeveyn, rüyasında deprem olduğunu görür o günden sonra bilinçaltı bir tedbir olarak çocuklarının kapısını açık bırakmaya başlar. Deprem anında bu davranışı hayat kurtarıcı olur (KK-13).

Kurtuluş işleviyle belirginleşen rüya anlatılarındaki en yaygın epizot, depremden hemen önce rüyanın etkisiyle uyanmak ve deprem başlar başlamaz kaçma avantajıyla kurtulabilmektir. Bazen rüyayı gören kişi su içmeye kalktığı için (KK-7; KK-20) kurtulurken bazen de rüyayı gören kişinin uyarısı ile yakınlarından biri kurtulur. Bir anlatıda, gördüğü rüya üzerine bir anne, Hatay'da okuyan ve o gün Hatay'a geçecek oğlunun gitmesine izin vermez. Gece deprem olur ve çocuğun Hatay'daki yurdu olduğu gibi yıkılır. Çocuğun çoğu arkadaşı hayatını kaybeder. Ancak annesini dinleyen ve Hatay'a gitmeyen çocuk kurtulur (KK-17). İçgüdü ve sezgilerle yakından ilişkili kabul edilen bu rüyaların, kişiyi harekete geçirdiği ve pasif bir kurban olmaktan çıkararak aktif bir hayatta kalan konumuna taşıdığına inanılır. Bu anlatılarda rüyanın, bir erken uyarı sistemi gibi çalıştığı fikri baskındır.

Rüya anlatılarının bir kısmının da vedalaşma işleviyle belirginleştiği düşünülmektedir. Özellikle hayatını kaybedenlerle ilgili anlatılarda, ölümün ani ve hazırlıksız olmadığı, ölen kişi ile geride kalanların rüyalar sayesinde bir şekilde "vedalaştıkları" teması işlenir. Bu rüyalarda ölüm, sembollerle gösterilir. Bu sembollerin başında beyaz at gelmektedir (KK-8, KK-21). Rüwayı gören kişi veya yakını, bir nevi bu dünyadan ayrılmaya hazırlanmaktadır. Depremden önce gördüğü rüyada beyaz bir ata binip gittiğini etrafına anlatan bir kız, ailesi onu enkazdan çıkarırken el sallar (KK-21). Geride kalanların belleğine yerleşen el sallama pratiği, rüyadaki "gitme" temasının gerçek hayatta bir vedaya dönüşmesidir. Bu temayı içeren rüyalar, ölümün soğuk gerçekliğini yumuşatma, onu bir "veda" ve "yolculuk" olarak çerçeveleme işlevi görür.

Deprem gibi kontrol edilemez bir güç karşısında yaşanan çaresizliği anlamlandırmak isteyen insanlık, mitolojik dönemlerden itibaren bir çaba içinde olmuştur. Bu kapsamda deprem temasını işleyen çağdaş folklorik anlatılarda da beklenmedik biçimde ortaya çıkan büyük trajedi, anlamlı bir düzenin parçası olarak alımlanmaya çalışılır. Anlatılardan birinde yaşlı bir kadın günler öncesinden deprem olacağını görür. Yaşlı kadın, rüyasında kendini kurtaran bir asker görür. Depremden sonra o askeri beklemeye başlar ve kendini kurtarmaya gelen askerin koluna yapışarak rüyasını anlatır ve minnetini belirtir (KK-1). Bu tarz rüyalar, kültürel bellekte olup biten büyük trajediyi, "kader", "ilahi irade", "Allah'ın takdiri" gibi vurgularla anlamlandırmaya yarar. Bu kültürel tasarımlar, vahşi doğanın evcilleştirilmesi ve anlaşılır kılınmasına dair eğilimlerin bir sonucu olarak okunabilir.

Sonuç

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse içinde rüya motifi barındıran deprem anlatıları her şeyden önce deprem kuşağında yaşayan bir halkın kolektif bilinçdışındaki derin korkunun yansıması olarak okunabilir. Bu korku, rüya temalı anlatıların bir parçası olan siyah giyen adamlar, yorğan, düğün, yılan, çekirge gibi mitolojik dönemlerin kalıntısı olan sembollerle anlatıya yansır. Bu anlatılardaki "rüya" motifi, halkın anlam veremediği, kontrol edemediği ve toplumu derinden sarsan bir olayla mücadele etmek için geliştirdiği stratejileri barındırır. Anlatılarla birlikte söz konusu stratejiler kuşaktan kuşağa aktarılır. Nihayetinde, rüya motifini içeren deprem anlatılarının yukarıda ele alınan işlevlerinin altında yatan temel motivasyon, yaşanan büyük acı ve kaos karşısında bir teselli bulma ve bir miktar

kontrol hissiyatı yaratma çabasıdır. Rüya motifini içeren anlatılar, "hiçbir şey tesadüf değilmiş" duygusunu vererek, olanları anlamlı bir hikâyenin parçası haline getirir ve bu sayede folklor, travmayla baş etmeye yardımcı olur.

Sahadan Derlenen Metinler

Anlatı 1: "Arama kurtarma çalışmaları esnasında yaşlı bir çifti enkazdan çıkarmak için saatlerce uğraştık. Önce yaşlı amca'yı çıkarttık, adam ölmüştü. Henüz sıcaktı, çok üzüldük hepimiz. Sıra teyzeye gelince onu kurtarabildik. Ambulansa götürürken benim koluma yapışıp 'Nerede kaldınız siz yavrum?' dedi. Komutanlarım bunu görünce kadını tanıyıp tanımadığımı sordular. Tanımıyordum. Kadının yanında benim devrelerimden biri hastaneye kadar gitmişti. Kadın, devreme anlatmış. Meğer rüyasında deprem olmuş ve askerler de onları kurtarmaya gelmiş. Beni rüyasında görmüş teyze. Mevla'm, beni ona göstermiş" (KK-1).

Anlatı 2: "Depremden birkaç hafta önce bir rüya gördüm. Rüyamda büyük bir deprem oldu. Yaşadığımız bina yıkıldı. Sadece telefonumu tuttuğum elimi kullanabiliyordum. Sonra birileri geldi ve bizi kurtardı. Hepimiz hastaneye gittik. Bu rüyanın aynısını 6 Şubat depreminde yaşadım" (KK-2).

Anlatı 3: "Olay gecesi yıllar önce bir trafik kazasında ölmüş olan abimi rüyamda gördüm. Abim bana: 'Çok büyük bir felaket olacak. Hemen kalk, annemi uyandır. Evden çıkın. Çabuk!' dedi. Korkuyla uyandım. Ama yaktan kalamadım. Sonra deprem başladı. Deprem bitene kadar da hareket edemedim" (KK-3).

Anlatı 4: "Halamın tekerlekli sandalyeye mahkûm bir kocası var. Depremden bir hafta önce halam kötü bir rüya görüyor ama rüyayı bir türlü hatırlamıyor. Korktuğu için o günden sonra her gece teheccüd namazı kılmaya başlıyor. Deprem gecesi de namaz esnasında depreme yakalanıyor. Allah'a dua ediyor ve deprem esnasında askerler eve girip halamı da tekerlekli sandalyedeki eniştemi de aşağı indiriyorlar" (KK-4).

Anlatı 5: "Kardeşim, rüyasında arkadaşının evinde düğün görüyor. Sonra arayıp soruyor nasılsınız diye. İyi olduklarını öğreniyor. Ancak ardından bir hafta geçmeden deprem oluyor ve arkadaşının evinden iki cenaze çıkıyor. Kardeşim daha önce buna benzer olaylar yaşamıştı. Önce anneannemlerin evinde düğün gördü ve daha sonra anneannem vefat etti. Sonra

bizim evde düğün gördü ve bunun üzerine de babaannem vefat etti" (KK-5).

Anlatı 6: "Kız arkadaşımın ailesi ile tanışacaktım. O gece beni yemeğe çağırmışlardı ancak yolculuğa çıkacağım için katılamadım. Depremden bir gün önce bir rüya gördüm. Rüyamda büyük bir deprem olmuştu ve kız arkadaşımın babası, salonlarındaki kanepenin yanında hayatını kaybetmişti. Rüyamın ardından bir gün sonra deprem oldu. Evleri yıkıldı, ama can kayıpları yok çok şükür. Bu bizim tesellimiz oldu" (KK-6).

Anlatı 7: "Deprem gecesi bir rüya gördüm. Rüyamda çok yüksek bir binanın en üst katında depreme yakalanıyordum. Korktum ve su içmeye kalktım. Evimdeki kuş, can havliyle ötüyor, dışardan köpek uluması sesleri geliyordu. Sonra bir ışık girdi pencereden içeri ve deprem olmaya başladı. Yataktan çıkamadım. Bina yıkıldı. İki gün sonra kurtarılmışım" (KK-7).

Anlatı 8: "Arkadaşımı depremden önce annesi aramış. Annesi, kızını rüyasında görmüş. Beyaz bir ata binmiş gidiyormuş kız, annesinin rüyasında. Kimse durduramamış atı. Arkadaşım, annesinin anlattığı bu rüyayı bana depremden önce anlatmıştı. Depremden kurtulamadı. Allah rahmet etsin" (KK-8).

Anlatı 9: "Ülger Mahallesi deriz oradan yukarı siyah bir dumanın içinde siyah giyen adamlar gitti. Köyde hiç kimse kalmamış. Yukarı karakola doğru gittiler. Arası on beş yirmi gün sürmedi, deprem oldu" (KK-9).

Anlatı 10: "Bir komşunun kızı görmüş rüyasında. İstanbul'da oturuyor, önceden Malatya'da görev yapmış. Araştırma Hastanesinde hemşireymiş. Aramış annesini o gece, demiş ki 'anne bu gece Malatya'da deprem olacak, her yer yerde bir olacak, insanlar ölecek'. Annesi de demiş ki 'yok kızım, öyle bir şey yok'. 'Anne' demiş 'olacak ben rüya gördüm' demiş. Sabah deprem haberini duymuş. Kadın bize anlattı, 'kızım böyle böyle rüya gördü' dedi. O zaman çok etkilenmiştik, ağladık hepimiz de. Rüyası gerçek oldu" (KK-10).

Anlatı 11: "Yani şöyle, ben deprem gecesi gördüm öyle bir rüya. Bir tane yaşlı bir dede geldi. Aksakallı falan. 'Şu saatte deprem olacak, sakın yataktan çıkma' diyor bana ve 4.17'de deprem oluyor. Ben öyle bir şey yaşadım. Bayağı etkilemişti beni" (KK-11).

Anlatı 12: “Rüyamda görüyorum, yerler hep yarılmış, dağlarda yangınlar oluyor, dağdan taşlar geliyor ve ben uzak bir şehre gittiğimi görüyorum. Bunları gördüm. Bir yanda kar yağıyor, bir yanda güneş var” (KK-12).

Anlatı 13: “Rüyasında deprem olduğunu görüyor. Sonra çocuklarının kapısını açık bırakmaya başlıyor uyurken. Deprem olursa onlara rahatça koşabilelim manasında. O gece de kapısını açık tutmuş. Deprem olurken koşmuş çocuklarının odasına da öyle kurtarmış” (KK-13).

Anlatı 14: “Ben rüyamda baktım ki evler yarıyor denizin içine giriyor. Biz kendi çabamızla denizden çıkıyorduk. İçinde kalmadık denizin” (KK-14).

Anlatı 15: “Benim görümcemin oğlu var, 16 yaşında. O, depremden birkaç gün önce demişti ki bana ‘Ayşe’ diyor. ‘Ayşe’ demişti ‘deprem olacak’, ‘he dedim Kemal sen de her şeyi biliyorsun’. Biraz şey... Adıyaman'a falan gidiyor hocalara, fazla ergen... Ya o şekilde tavırları vardı ama biz gülüp geçiyorduk çok ciddiye almadık onu. Sonra dediği oldu” (KK-15).

Anlatı 16: “Her taraf yıkılmış, her tarafta dumanlar varmış, insanların telaşlar içinde kaçışını görmüştü benim eşim rüyasında. Rüyalarna da güveniyorum onun kesinlikle” (KK-16).

Anlatı 17: “Ben rüya görmedim ama ben Malatya'daydım. Okulum da Hatay'da. Yurda gidecektim, bilet almıştım. Annem rüya görmüş, bana illa gitme dedi. Bayağı çaba sarf etti gitmemem için. Ben de gitmedim. Sonra deprem oldu. Ondan sonra yurdum yıkıldı. Çok arkadaşımı kaybettim. Annem sanki hissetmiş gibi oldu” (KK-17).

Anlatı 18: “Rüyamda aile büyüklerimle pikniğe gidiyordum ve piknikte dağların arkasından bir çekirge sürüsü bize doğru geliyor şiddetli bir şekilde. Bizler de arabalarımızın içine girip korunmaya çalışıyorduk. Uandıktan sonra rüya tabirine bakınca zaten çekirgenin bir felaket habercisi olduğunu gördüm” (KK-18).

Anlatı 19: “Depremden önce devamlı depremlerle ilgili rüyalar görürdüm. Bazen rüya görmesem bile içimde depreme dair hep bir his vardı. Bazen öyle olurdu ki kalbim çok hızlı atardı, öyle hızlanırdı ki onun sesine geceleri aniden fırlayarak uyanırdım. Komşularla arada depremi konuşurduk. Devamlı olarak içimde bir deprem olacak hissini yaşıyordum ve nitekim

6 Şubat'ta yaşandı yaşanacak olan. O gece çocuklarımla yatmaya karar vermiştim ve onlarla yattım. Babalık hissiyle geceleyin saatte bir uyanır, üzerlerini örter tekrar uyurdum” (KK-19).

Anlatı 20: “6 Şubat depremlerini Gaziantep’te yaşadım. Kaldığım ev yıkıldı. Depremden bir 10 dakika önce bir rüya görmüştüm. O rüya sebebiyle kalktım ve su içmeye gittim. O rüyada da bir binanın tepesindeydim ve bir anda deprem oluştu ve kaldığım bina çöktü. O sebepten uyandım ve bir su içmeye kalktım. Ondan sonra bir anda köpeklerin sesini duydum. Bir anda ulumaya başlamışlardı. Ben de bir gariplik filan hissettim o esnada. O esnada bir ışık patlaması yaşandı ve her yer gündüz gözü oldu. Her yer aydınlanmıştı, her şeyi görebiliyordum. Ben dedim bir şey yoktur. Şimşek çakması gibi bir şey düşündüm ama öyle değilmiş. Yattım, bir baktım 5 saniye sonra bir deprem oluştu ve her yer yıkıldı. Ondan sonra bir süre sesler çıktı. Çok tuhaf olmuştum. İlk defa duyduğum seslerdi bunlar. Dedim geçer filan gibisinden söyledim fakat geçmedi. Birçok insan vefat etti” (KK-20).

Anlatı 21: “Depreme Adıyaman Besni ilçesinde yakalandım. Anlatacağım olayda Adıyaman’da geçmektedir. Bizim orda bir kız vardı, kuzenlerinde kalıyordu işte Adıyaman’da. Depreme kuzeniyle beraber Adıyaman’da yakalandılar. Öncesinde rüyasında görmüş kız, böyle beyaz bir ata biniliyormuş. Atı da göndermiyorlarmış, ‘gitme’ diyorlarmış, kız da diyor-muş ki ‘ben gideceğim’ diyor-muş. Zaten ertesi gün de deprem oldu. Depremden sonra ailesi bulmaya gitmiş Adıyaman’a. Arayıp bulmuşlar. Çıkarırken el sallamış annesine. Ama sonra ölmüş” (KK-21).

Anlatı 22: “O gece ben İstanbul’daydım. Karım ve çocuklarım Maraş’taydı. Rüyamda elimde yorganla geziyorum. Benim gibi gezen çok kişi var ama kalabalığız. Yorganları koymak için dolap arıyoruz. Bana dolap kalmamış, sırtımda yorganla dolaşıp duruyorum. Çok çaresizim. Mahcubum da bu durumdan. Sonra uyandım. Terlemişim çok. Gökyüzüne baktım, sapsarı ve huzursuzluk vericiydi. Saat 5’e doğru telefonum çaldı. Maraş’ta deprem olduğu haberini aldım” (KK-22).

Anlatı 23: “Rüyamda kocaman bir yılan gördüm. Bizim köyün altına yerleşmek istiyormuş. Dedeler gelip okuyor üflüyor ama yılan bir türlü gitmiyor. O gece depremle uyandık” (KK-23).

Anlatı 24: “Kızımın gördüğü rüyalar genelde çıkardı. 14 yaşındaydı. Gece 1 gibi geldi beni uyandırdı. ‘Baba dedi, çok kötü rüya gördüm. Beraber uyuyalım.’ Yattık beraber. Rüyasını sormadım, korktum. Sabah suya anlat dedim. Bizde öyle inanılır. Sıkı sıkı sarıldı bana. Sonra depresyon oldu işte. Ben bacağımyı kaybettim, kızım da hayatını kaybetti” (KK-24).

Kaynakça

- Andersen, David M. (1974). “The Los Angeles Earthquake and the Folklore of Disaster”. *Western Folklore*, 4: 331-336.
- Bendix, Regina (1990). “Reflections on Earthquake Narratives”, *Western Folklore*, 4 (Ekim 1990): 331-347.
- Çelepi, Mehmet Sürur (2017). *Türk Halk Kültüründe Rüya*. Konya: Kömen Yayınları.
- Eliade, Mircea (2001). *Mitlerin Özellikleri*. Çev. S. Rifat. İstanbul: Om Kuram.
- Freud, Sigmund (2021). *Rüyaların Yorumu (Tam Metin)*. İstanbul: Say Yayınları.
- Günay, Umay (2007). *Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi*. Ankara: Akçağ Yayınevi.
- Harva, Uno (2015). *Altay Panteonu: Mitler, Ritüeller, İnançlar ve Tanrılar*. İstanbul: Doğukütüphanesi Yayınları.
- Oğuz, Mehmet Öcal (2006). “Çağdaş Kentte Mitin Gerçekliği ve İşlevselliği Açısından Marmara Depremi Anlatıları”. *I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri*. Kocaeli: Kocaeli BBY.
- Ögel, Bahaeddin (1995). *Türk Mitolojisi: (Kaynaklar ve Açıklamaları ile Destanlar)*, C.II. Ankara: TTK Yayınları.
- Örnek, Sedat Veyis (2000). *Türk Halkbilimi*. Ankara: KB Yayınları.
- Thompson, Stith (1955-1958). *Motif-Index of Folk Literature: A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books and Local Legends. Volume 6.1 Index A-K*. Bloomington: Indiana University Press.
- Troll, Valentin R. vd. (2016). “Ancient Oral Tradition Describes Volcano–Earthquake Interaction at Merapi Volcano, Indonesia”, *Physical Geography*, 97(1): 137-166.

Sözlü Kaynaklar

- KK1: Erkek, 2001 doğumlu, ön lisans, Kahramanmaraş/Elbistan, 23 Haziran 2025.
- KK2: Kadın, 2002 doğumlu, lise, çalışmıyor, Onikişubat/Kahramanmaraş, 09.12.2023.
- KK3: Kadın, 1974 doğumlu, ilkokul, çalışmıyor, Merkez/Adıyaman, 10.12.2023.

- KK4: Kadın, 2000 doğumlu, lisans öğrencisi, Onikişubat/Kahramanmaraş, 09.12.2023.
- KK5: Erkek, 1997 doğumlu, lise, gardiyan, Atakent/Samsun, 10.02.2024.
- KK6: Erkek, 1998 doğumlu, lise, sözleşmeli er, Merkez/Kilis, 21.01.2024
- KK7: Erkek, 2005 doğumlu, lisans öğrencisi, Nizip/Gaziantep, 27.01.2024.
- KK8: Kadın, 2001 doğumlu, lisans öğrencisi, Besni/Adıyaman, 10.12.2023.
- KK9: Kadın, 1965 doğumlu, ev hanımı, Doğanşehir/Malatya, 26 Haziran 2025.
- KK10: Kadın, 1973 doğumlu, işçi, Battalgazi/Malatya, 12 Mayıs 2025.
- KK11: Kadın, 2000 doğumlu, öğrenci, Battalgazi/Malatya, 24 Mayıs 2025.
- KK12: Kadın, 1984 doğumlu, temizlik personeli, Yeşilyurt/Malatya, 23 Haziran 2025.
- KK13: Kadın, 2007 doğumlu, öğrenci, Yeşilyurt/Malatya, 20 Haziran 2025.
- KK14: Kadın, 1964 doğumlu, ev hanımı Yeşilyurt/Malatya, 1 Haziran 2025.
- KK15: Kadın, 1981 doğumlu, ev hanımı, Yeşilyurt/Malatya, 1 Haziran 2025.
- KK16: Erkek, 1981 doğumlu, fırıncı, Yeşilyurt/Malatya, 20 Haziran 2025.
- KK17: Erkek, 2002 doğumlu, öğrenci, Yeşilyurt/Malatya, 24 Mayıs 2025.
- KK18: Kadın, 2000 doğumlu, öğretmen, Yeşilyurt/Malatya, 20 Mayıs 2025.
- KK19: Erkek, 1989 doğumlu, lise, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş, 06.04.2024.
- KK20: Erkek, 2004 doğumlu, ön lisans öğrencisi, Nizip/Gaziantep, 06.04.2023.
- KK21: Kadın, 2000 doğumlu, lisans öğrencisi, Besni/Adıyaman, 06.04.2023.
- KK22: Erkek, 1991 doğumlu, işçi, Elbistan/Kahramanmaraş, 23.06.2025.
- KK23: Kadın, 1958 doğumlu, çalışmıyor, Pazarcık/Kahramanmaraş, 16.06.2025.
- KK24: Erkek, 1982 doğumlu, işçi, Elbistan/Kahramanmaraş, 08.06.2025.